

Escrituras poliamorosas y disidencias sexo-afectivas: las construcciones contrahegemónicas de la autonovela familiar en Gabriela Wiener y Sara Torres*

Polyamorous writings and sexual-affective dissidence: the counterhegemonic constructions of the family autonovel in Gabriela Wiener and Sara Torres

Marta Pascua Canelo**

RESUMEN

Este artículo explora las derivas poliamorosas de la nueva narrativa *queer* en el ámbito hispánico. Tomando como objetos de estudio las novelas *Huaco retrato* (2021) de Gabriela Wiener y *Lo que hay* (2022) de Sara Torres, y con una metodología que imbrica los estudios LGTBQ+ con la teoría literaria, analiza las escrituras poliamorosas de la disidencia sexual en la narrativa hispánica contemporánea. Tras un primer acercamiento teórico al tema de estudio, se examina la experiencia del amor plural en las novelas como mecanismo de resistencia ante los procesos de duelo de las protagonistas y se definen los textos como construcciones contrahegemónicas del género literario de la autonovela familiar. Si el poliamor se ubica fuera de los cánones relacionales, se concluye que las escrituras poliamorosas de Gabriela Wiener y Sara Torres, que abren nuevos senderos para la narrativa *queer*, se sitúan en el exocanon literario hispánico tanto por las subjetividades disidentes de sus autoras como por los temas

Palabras clave:
narrativa española
contemporánea,
literatura
LGTBIQ+,
poliamor,
autonovela,
Gabriela Wiener,
Sara Torres.

* Este artículo forma parte de los resultados de investigación de los proyectos PID2019-104957GA-I00 (*Exocanónicos: márgenes y descentramiento en la literatura en español del siglo XXI*) financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033, cuyo IP es Daniel Escandell Montiel (Universidad de Salamanca) y PSF 11/2023 (*Insurrectas. Estudio crítico y difusión de la literatura exocanónica actual escrita por mujeres en lengua española*) financiado por la Fundación Memoria de D. Samuel Solórzano Barruso, cuya IP es Sheila Pastor (Universidad de Salamanca).

** Española. Doctora en Literatura Española e Hispanoamericana. Universidad de Salamanca, Salamanca, España. ORCID: 0000-0002-0959-1084, marta.pascua@usal.es.

marginales de sus argumentos y las formulaciones alternativas del relato familiar.

ABSTRACT

This paper explores the polyamorous drifts of the new queer narrative in the Hispanic context. Taking as objects of study the novels *Huaco retrato* (2021) by Gabriela Wiener and *Lo que hay* (2022) by Sara Torres and employing a methodology that blends LGBTQ+ studies with literary theory, it analyzes the polyamorous writings of sexual dissidence in contemporary Hispanic narrative. After a first theoretical approach to the topic of study, the experience of plural love in the novels is examined as a mechanism of resistance to the protagonists' grieving processes, and the texts are defined as counterhegemonic constructions of the literary genre of the family autonovel. If polyamory is located outside the relational canons, it is concluded that the polyamorous writings of Gabriela Wiener and Sara Torres, which open new paths for queer narrative, are located in the Hispanic literary exocanon both because of the dissident subjectivities of their authors and because of the marginal themes of their plots and the alternative formulations of the family novel.

Keywords:
contemporary
Spanish Narrative,
LGTB literature,
polyamory, self-
narrative, Gabriela
Wiener, Sara
Torres.

Los márgenes de los márgenes son
los espacios donde crece la vida

BRIGITTE VASALLO

Introducción

En los últimos años, dos de las autoras más destacadas por su contribución a la literatura LGTBIQ+ en español han publicado dos novelas que tienen en común más de lo que en un principio podría intuirse. Se trata de *Huaco retrato* (2021), de la escritora peruana Gabriela Wiener, y de *Lo que hay* (2022), primera incursión narrativa de la reconocida poeta española Sara Torres. En ambas obras, las autoras-narradoras se enfrentan a la muerte de uno de sus progenitores, padre y madre respectivamente, a causa del cáncer. Para resistir el dolor de estos acontecimientos, acuden a experiencias sexo-afectivas ajenas a sus relaciones de pareja, experiencias que trascienden, a su vez, la heteronormatividad. ¿Qué lleva a estas dos autoras a postular una misma relación de causalidad entre las enfermedades de sus progenitores, sus procesos de duelo y la búsqueda individual del deseo que emprenden? ¿Por qué Sara Torres llega a hablar incluso del duelo como un *proceso deseante*? Ensayar una posible respuesta a esta pregunta es el objetivo que guía este trabajo, junto con el propósito añadido de comprobar qué hace que ambas novelas se instalen en el exocanon literario hispánico (Escandell, 2022).

La trayectoria literaria de Gabriela Wiener (Lima, 1975), escritora peruana afincada en España desde el año 2003, ha estado siempre muy vinculada al periodismo y la crónica. Además de colaborar periódicamente con medios de prensa como *La República*, *El País* o *elDiario.es*, ha publicado libros de crónica como *Sexografías* (2008) o un atípico libro de entrevistas, *Dicen de mí* (2018), compuesto por las entrevistas que Wiener realiza a personas de su entorno sobre sí misma. Independientemente del género literario al que se adscriban, lo que tienen en común todas sus obras es el pensamiento disidente de la norma patriarcal-colonial y heteronormativa.

Tal y como advierte Ana Casas (2012), “el posicionamiento de Gabriela Wiener como escritora de las formas marginales con respecto al canon (crónicas, cómic, entrevistas) tiene mucho que ver con los temas

de su escritura” (“Autoficción y performance” 18). Wiener ya había tratado previamente el poliamor. Así se comprueba en la crónica “Tres”, recogida en su libro *Llamada perdida* (2015) o en la crónica personal “Qué locura enamorarme yo de ti” (2018), publicada inicialmente en la revista *Turia*, convertida también en performance e incluso, posteriormente, en una obra de teatro estrenada en 2020 y dirigida por Mariana de Althaus¹. En esta dirección, además de un alegato decolonial, *Huaco retrato* (2021) es también una novela de “reivindicación del deseo y las relaciones amorosas ajenas a los códigos establecidos” (Arias 319). La novela alterna tres narraciones: la investigación alrededor de la figura de un antepasado colonialista, de nombre Charles Wiener; la exploración de la narradora sobre la doble vida de su padre tras su fallecimiento y, por último, la indagación que ella misma realiza sobre la infidelidad que ha cometido en el seno de una relación no normativa.

La narradora de *Huaco retrato* tiene una relación poliamorosa con su marido, Jaime, y su mujer, Rocío. Así se define a sí misma: “La india que vino a estudiar a Europa y no aprendió nada. La que vino con su esposo cholo y se enamoró también de una mujer blanca que practica el amor libre” (60). Pero en el proceso de duelo por la muerte de su padre, un duelo vivido temporalmente en Perú, mantiene una relación *extra-poliamorosa* con un amante, relación que le oculta a sus dos parejas: “Decido no contárselo a Jaime y a Roci. Para qué, si es un desahogo [...]. Pero vuelvo a verle, empiezo a ver al chibolo casi cada día. Y cuando no estoy con él estoy chateando con él [...] y ya no sé cómo explicar a mis esposos mis ausencias, mis distracciones” (70). Pero no es la única relación *extra-matrimonial* de la narradora, quien a su vuelta a Madrid también mantendrá encuentros sexuales con una mujer racializada a quien conoce en un taller de descolonización del deseo.

Sara Torres (Gijón, 1991) es escritora, investigadora en teoría de la literatura y literaturas comparadas y colaboradora de medios de comunicación como *elDiario.es*. Es autora de los poemarios *La otra genealogía* (2014), con el que obtuvo el Premio Gloria Fuertes de poesía joven, *Conjuros y cantos* (2016), *Phantasmagoria* (2019) y *El ritual del baño* (2021). En *Lo que hay* (2022), su primera novela, imbrica los dos

1 El texto dramático ha sido además recientemente editado, en septiembre de 2023, junto con un conjunto de paratextos e ilustraciones, por Continta Me Tienes.

temas principales que han vertebrado sus poemarios: la subjetividad lesbiana² y el duelo. Afirmará de hecho, en una entrevista, que los temas con los que trabaja en su obra son principalmente, entre otros, la posibilidad de crear comunidades no organizadas en torno al sistema heterosexual de producción de subjetividades o el deseo como fuerza creativa y política revolucionaria (“He querido reclamar” párr. 8). La muerte, el duelo y los deseos no-monógamos muestran una fuerte relación durante toda la novela, como cuando una amante le espeta a la narradora: “Tú no crees ni en el *after-life* ni en la monogamia. Y para mí las dos cosas son muy importantes” (*Lo que hay* 63).

De un modo similar a la novela de Wiener, también en la de Sara Torres se alternan varios relatos en los diferentes capítulos: la narración de la enfermedad de la madre y los momentos que pasa con ella la protagonista; la relación de la narradora con su pareja, primero en Londres y después en Barcelona, y la que establece con una nueva amante a su llegada a Cataluña. Si en *Huaco retrato* la experiencia de la migración y la identidad racializada son temas fundamentales, en *Lo que hay* también asoma la reflexión sobre el “cognitariado” (Berardi Bifo, 2003)³, aquellos trabajadores intelectuales obligados a desempeñarse en universidades fuera de España. El momento en que la narradora retorna de Londres para trabajar en Barcelona coincide con los últimos meses de vida de su madre y con el inicio de una nueva relación, paralela a aquella que mantiene con su pareja estable, quien se mudará con ella tras unos últimos meses en la capital británica.

Ambas novelas muestran una autoconsciencia de sus lugares de enunciación y evidencian una preocupación por los *conocimientos situados* de los que hablara Donna Haraway (1995), es decir, sus discurs-

2 Autora y narradora comparten el hecho de escribir una tesis doctoral en torno al deseo y la representación lésbica. Si Sara Torres defendió, en la Queen Mary University, su tesis *The Lesbian Text: Fetish, Fantasy and Queer Becomings*, la narradora de *Lo que hay* comentará: “[...] ahora repaso la bibliografía de una tesis doctoral sobre el deseo entre mujeres” (67), o, “intento escribir la santa tesis sobre el deseo entre mujeres en la literatura del siglo XX” (171).

3 Franco Berardi Bifo refiere el “cognitariado” como la nueva clase trabajadora del sistema semiocapitalista. Este concepto, en diálogo con los trabajos de la ensayista Remedios Zafra (2018; 2021), se ha asociado a una clase laboral que, pese a su alto grado de formación académica e intelectual, desempeña su trabajo en condiciones precarias y no ve cumplida la promesa de que los estudios le garantizarán unas condiciones laborales dignas y un poder adquisitivo que lo ubique en la clase media.

sos están atravesados por las perspectivas feminista, *queer*, poscolonial o de clase. No en vano, declarará por ejemplo Gabriela Wiener en una entrevista, a propósito del estreno de la representación de su obra *Qué locura enamorarme yo*, que “el poliamor por sí solo no basta. Hay que atravesarlo de feminismo” (Márquez párr. 10). Pero también debe atravesarse en su caso, y como demuestra *Huaco retrato*, de la interseccionalidad con la raza y el pensamiento decolonial. Aunque los lugares de enunciación y las perspectivas de clase difieran en ambas novelas, en este trabajo, sin embargo, lo que me interesa es preguntarme específicamente por la construcción de subjetividades disidentes de la norma sexual y del deseo, así como de sus prácticas heteronormativas y monógamas.

Por ello, el anclaje teórico-epistemológico se asentará en la intersección entre los estudios de género, la teoría *queer* y la teoría poliamorosa. Con estas herramientas, se ofrecerá primero un marco teórico válido para analizar las escrituras poliamorosas de la nueva narrativa *queer*, después se examinará el abanderamiento del deseo libre y plural como estrategia de resistencia frente al dolor del duelo en ambas novelas y, por último, se indagará en las características que permiten catalogar los textos de Gabriela Wiener y de Sara Torres como autonovelas familiares contrahegemónicas. El objetivo será demostrar que las dos obras cuestionan el orden hegemónico tanto desde el plano temático —el poliamor— como desde el formal —la autonovela familiar contrahegemónica—.

Ambas circunstancias ubican las novelas en el exocanon hispánico, dado que, como sentencia Facundo Saxe (2020), “históricamente se puede evidenciar que el canon literario ha funcionado como un dispositivo disciplinador e invisibilizador de todo lo que pueda ubicarse por fuera de una cisheteronorma patriarcal” (e114). Ciertamente, es un hecho bien conocido que la mujer ha sido la gran ausente de los cánones literarios hasta el siglo XXI, pero pensemos en lo que sucede si al factor de género agregamos el factor de orientación no heterosexual y la apuesta por prácticas amoratorias no monógamas. El resultado no puede ser otro que la exclusión o marginación de un canon regido, como toda instancia de poder, por la norma cisheteropatriarcal, una norma impugnada, a todas luces, por Gabriela Wiener y Sara Torres.

Más allá de la sexo-disidencia: escrituras poliamorosas

Practicar amores extendidos, apostar a la caída definitiva del dúo

FRANCO TORCHIA

Más de cuarenta años han pasado desde que Adrienne Rich publicó “Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence” (1980). Desde entonces hasta hoy, muchas son las ficciones literarias que han combatido, también en el ámbito hispánico, la heterosexualidad obligatoria. Y muchas lo han hecho, claro, desde la resistencia lesbiana. De igual modo, a medida que se producía esta incursión literaria, los estudios gay, lésbicos y *queer* se iban consolidando como campos de investigación académica (de Lauretis, “La práctica del amor” 34). Como explican Laura Arnés (2016) y María Elena Olivera (2022), a partir de los años noventa, los cuerpos y subjetividades *queer* comenzaron a aparecer en la producción crítica latinoamericanista, aunque, bien es cierto, los trabajos se abocaron mayoritariamente a la literatura gay escrita por hombres, dejando en un segundo lugar las representaciones lesbianas (Arnés 38; Olivera 27).

Rafael M. Mérida (2011) reconoce, en el prólogo a un *dossier* que coordinó en el año 2011 sobre literaturas hispánicas y estudios LGBTQ, el crecimiento exponencial de lo que denomina *queerencias*, esto es, los “análisis críticos inspirados por los estudios lesbianos, gays, bisex, trans o las teorías *queer* y/o reflexiones LGBTQ sobre el ámbito de la creación y la investigación literarias en los espacios culturales hispánicos” (10). Sin embargo, si los estudios de género y sexualidad han estado históricamente alejados de los centros de la crítica literaria, los estudios literarios lésbicos han ocupado —junto con los estudios bisex y trans, cuyo recorrido es aún menos dilatado— los lugares más periféricos. Será la teórica feminista Teresa De Lauretis (1995) quien comience a buscar “un modelo de deseo perverso que pueda dar cuenta de la representación del lesbianismo” (“La práctica del amor” 35). Esa práctica del deseo perverso es lo que lleva a la autora a hablar de la lesbiana como el *sujeto excéntrico* por excelencia, un sujeto que se desvía de la senda normativa convencional y que se sitúa, por ello, en los márgenes del feminismo canónico (De Lauretis, 1993).

Como afirma Laura Arnés en *Ficciones lesbianas* (2016), la crítica literaria lésbica ha estado forzada a permanecer “en los rincones de los institutos de investigación especializados y en el anonimato de las compilaciones *queer*” (37). Sin embargo, gracias a la obstinada labor de investigadoras como Sylvia Molloy, Gloria Andalzúa, Meri Torras, Beatriz Suárez Briones, María Jesús Fariña Busto, Gabriela Cordone, Claudia Pérez Bocca, Aina Pérez Fontdevila o la propia Laura Arnés, entre muchas otras, los estudios literarios lésbicos se han ido consolidando paulatinamente en el campo hispánico y han desembocado incluso en proyectos de investigación como “Imaginario lésbico en la literatura en español (2005-2020)”, desarrollado en la Université de Lausanne.

Ahora bien, las no-monogamias que retratan Gabriela Wiener y Sara Torres en sus obras suponen disidencias también de esa genealogía de la literatura lésbica y/o bisexual que ha ido construyendo paulatinamente la crítica literaria. En el año 2011, en la introducción a su antología *Voces para Lilith. Literatura contemporánea de temática lésbica en Latinoamérica*, la escritora peruana Claudia Salazar Jiménez señala que “la homosexualidad, y el lesbianismo en particular, son todavía nociones incómodas cuando se trata de hacer crítica literaria en América Latina” (9). Hoy día, más de una década después, quizás esta apreciación ya no tendría cabida en los estudios literarios hispánicos y lo que suponga la verdadera incomodidad sean las narrativas *queer* poliamorosas. Desde este planteamiento, es el momento de preguntarse por la nueva narrativa *queer* y de indagar en cuáles pueden ser algunas de las características observables en la literatura de esta tercera década del siglo XXI, pero sin olvidar que estas narrativas *queer* poliamorosas forman parte del mapa más amplio de las escrituras de la disidencia sexual, definida del siguiente modo por el escritor chileno Josecarlo Henríquez Silva en su libro *#SoyPuto* (2016):

La disidencia sexual es para mí un ejercicio, una forma de deformar las cosas. Pensar al revés el mundo y desobedecer cada orden que otro te indica. [...] Pensar mis sucias ganas como una pulsión que puede ser política y hasta subversiva. Creer en el disenso y no en el consenso. [...] Es un escribir de cierta manera, de nutrirse de referentes, de mostrar el cuerpo, politizarla letra, de infiltrar teoría en-

caruada. Llenarse y contaminarse de escrituras corporizadas que nos entregan un lugar, que nos permiten hacernos de un cuerpo para luego quizás destruir. (Henríquez Silva cit. en Saxe e114)

Si la literatura lésbica ha sido considerada, en palabras de Olivera (2022), “lo marginal de lo marginal” (31) por su menor presencia en los estudios críticos de la homosexualidad en la literatura, la literatura sáfica poliamorosa podría considerarse lo marginal de lo marginal de lo marginal, quedando ubicada en la periferia de las narrativas *queer*, en las que predomina la literatura gay, y de las literaturas lésbicas, regidas por la norma monógama. Como afirmará, precisamente, la narradora de *Lo que hay*, “salir del armario de la monogamia acaba por resultar más incómodo que salir del de la heterosexualidad obligatoria” (Torres 175)⁴, sentencia con la que recupera una idea que previamente había manifestado su autora en una entrevista en la que señala: “Las ¿mujeres? que *a priori* [...] amamos de forma no monógama ni orientada al futuro reproductivo conocemos la censura de un armario más pesado que el de la homosexualidad” (“La amistad” párr. 20).

Brigitte Vasallo advierte en su libro capital *Pensamiento monógamo, Terror poliamoroso* (2018) que la monogamia no es una práctica, sino un sistema; un sistema biopolítico de ordenación de los cuerpos y una estructura de pensamiento. También la propia Sara Torres lo califica de ese modo cuando declara: “El amor es un afecto, un modo de relación mientras que la monogamia es un sistema, una ideología” (“La amistad” párr. 17). Quizá, entonces, por ser un sistema ideológico de ordenación de los cuerpos haya penetrado particularmente en las subjetividades feminizadas. Salirse, por tanto, de ese sistema desde las subjetividades feminizadas atenta contra el orden heteropatriarcal e implica una disidencia de naturaleza doble.

El pensamiento monógamo tiene terror de lo bastardo, afirma Vasallo (129). Si la orientación homo o bisexual es una disidencia de la norma heterosexual, la huida de la monogamia acrecienta esa heterodoxia: las no-monogamias sexo-disidentes encarnan el bastardismo

4 Resulta interesante recuperar también la reflexión lanzada por Sara Torres cuando llega a declarar en una entrevista que “hay un problema de partida en llamar «amor» al amor monógamo y «poliamor» (un nombre distinto) al que públicamente no lo es” (“La amistad” párr. 17).

en todas sus dimensiones, pues escapan también de la homonormatividad. Como explica Yolanda Martínez-San Miguel (2008), uno de los principales problemas de la homonormatividad es precisamente que condena, entre otros, a quienes desafían el sistema monógamo (1040). Por tanto, en este nuevo mapa relacional que invita a cuestionar la normatividad relacional, Vasallo propone incluso que lo que hasta ahora se ha denominado sistema sexo-género debería pasar a nombrarse como “sistema sexo-género monógamo” (172). De ahí también que Abelardo Barra Ruatta (2021) señale que “pensar, contra- o posmonógamicamente resulta difícil, porque ello supone instalarse en una peligrosa posición de disidencia que el *statu quo* no vacila en calificar como subversiva y disolvente del orden social natural” (13).

Este pensamiento *contra* o *posmonogámico* ha sido el objeto de numerosos trabajos publicados en los últimos años. Desde uno de los volúmenes iniciáticos que fue *Ética Promiscua: Una guía práctica para el poliamor, las relaciones abiertas y otras aventuras* (Easton y Hardy, 2017) se han ido sucediendo, muchos de ellos ya desde el ámbito hispánico, títulos como *Pensamiento monógamo. Terror poliamoroso* (2018) de Brigitte Vasallo, *Más allá de la pareja. Una guía para el poliamor ético* (Veaux y Rickert, 2018), *Amores bárbaros. El Poliamor y el asedio a la monogamia patriarcal* (2021) de Abelardo Barra Ruatta, *Ética amoratoria del deseo libertario y las afectaciones libres y alegres* (Ludditas Sexxxuales, 2012), *Apuntes sobre poliamor. Una guía para comprender a las personas poliamorosas* (Sheff, 2019), *En defensa de Afrodita. Contra la cultura de la monogamia* (2021) o *Desobedientes. Experiencias y reflexiones sobre poliamor, relaciones abiertas y sexo casual entre lesbianas latinoamericanas* (Mogrovejo, et al., 2009).

Como afirma precisamente una de las autoras de este último volumen citado a modo de ejemplo, “el poliamor es la resignificación del amor como acción ético-colectiva en la que se replantean las bases de la convivencia humana. [...] Desde el poliamor resistimos a la expresión unívoca de un cuerpo heterosexual y a la heteronormatividad. Resistimos a un cuerpo-máquina que marche con la función reproductora del sistema” (Neri Arriaga 14-15). Tras confirmar la reciente irrupción de estas prácticas relacionales como tema de reflexión en el pensamiento contemporáneo, no resulta sorprendente que el poliamor y las no-monogamias, desde sus múltiples formulaciones, estén

incursionando también en los últimos años en la literatura escrita en español a ambas orillas del Atlántico. Así se atestigua con la novela autoensayística *Caliente* (2021) de Luna Miguel⁵, con el libro, a medio camino entre el ensayo y la autobiografía o memorias, *La nueva masculinidad de siempre* (2020) de Antonio J. Rodríguez, o con la novela *Contradeseo* (2023) de la escritora colombiana Gloria Susana Esquivel. Todos ellos son ejemplos de esta reciente hornada de indagación temática, a través de diferentes géneros literarios, en las prácticas amoratorias no convencionales.

No hablaríamos ya únicamente, a tenor de estos títulos, de una “escritura *queer*” (Corbellini, 2023), sino de una escritura *queer* poliamorosa. Lo que aquí propongo, por tanto, es una invitación a pensar la disidencia sexual también como una forma de subversión de las prácticas monógamas del heteropatriarcado. En este sentido, entiendo por *escrituras poliamorosas* aquellas narrativas que activan y ponen en juego *usos amorosos* plurales⁶ y ajenos a la exclusividad romántico-sexual, pero sin olvidar el hecho de que estas escrituras evidencian una fuerte filiación con las literaturas de la disidencia sexual —de ahí su anclaje a los feminismos y la teoría *queer*— ni tampoco que con suma frecuencia escapan de las prácticas heterosexuales. La literatura de temática LGTBIQ+ ya ha encontrado un nicho en la crítica literaria y se ha ido incorporando paulatinamente a los programas de estudio universitarios, pero quizá sea el momento de transitar esta nueva dirección de las escrituras de la disidencia sexual y de configurar herramientas críticas para su estudio.

5 En el texto, la propia Luna Miguel se refiere también, antes de haber podido leer *Huaco retrato*, a la historia poliamorosa de Gabriela Wiener volcada en sus libros y columnas periodísticas (Miguel 169-170). Recordará, en un fragmento, la columna que Wiener publicó el 14 de febrero de 2020 en *The New York Times* bajo el título “Es hora de repensar el amor” para explicar que cuando la autora “dice que quiere hacer la revolución desde la cama, se refiere a que su deseo es el de deconstruir el amor, pero nunca para plantear una guía moral para el resto, sino para demostrar que existen nuevos caminos y vivencias posibles en la manera que tiene nuestra sociedad de entender las relaciones” (Miguel 170).

6 Antonio J. Rodríguez en *La nueva masculinidad de siempre* (2020) referirá este modelo relacional bajo la etiqueta de “amor plural” (11).

Entre el duelo y el deseo: el amor plural como resistencia en *Huaco retrato* y *Lo que hay*

Haber dejado de sentir mi corazón por unos días provocó la estampida de mi sangre desde el pecho hasta los genitales

LUNA MIGUEL

Ya Adrienne Rich (1996) entendía el deseo sáfico como un modelo “de resistencia [...] y también una especie de postura liminar desde la que analizar y desafiar la relación entre heterosexualidad y supremacía masculina” (32). Si a este deseo añadimos la ruptura con la heteronormia que supone el poliamor, tenemos como resultado un modelo de resistencia sustentado en los placeres disidentes. Este modelo, llevado a la práctica por Gabriela Wiener y Sara Torres desde la asunción del deseo, podría adscribirse también a las ‘nuevas narrativas de placer’ o narrativas ‘postpornográficas’ (Mateo del Pino, 2021), entendidas como narrativas que pretenden “romper con las dicotomías exclusivas y jerárquicas y así dar cabida a representaciones alternativas de la sexualidad desde miradas divergentes” (Mateo del Pino 69)⁷.

Si ya el deseo es un mecanismo de resistencia frente al dolor —“yo era revoltura, agitada por el deseo y por el dolor”, afirmará la protagonista de *Lo que hay* (Torres 162) —, el deseo no-monógamo aumenta ese gesto de resistencia por cuanto combate el orden hegemónico de la monogamia: “Esta resistencia, este aprendizaje socio-sexual-afectivo de construcción desea redundar en una mayor riqueza sexual y en la destrucción de las normas sociales” (Ludditas Sexxxuales 51). Sara Torres afirmará, de hecho, que uno de los principales objetivos de su novela era “reclamar el derecho de los cuerpos a vivir en la alegría, en el deseo, el placer” (“Sara Torres” párr. 6). Así lo manifiesta también en un determinado momento la narradora de *Lo que hay*: “El duelo es un proceso donde sí hay lugar para el deseo” (18).

En las narradoras de *Huaco retrato* y de *Lo que hay* se advierte la regeneración del deseo que puede experimentar un cuerpo en duelo, un cuerpo que transita la muerte del padre, en el caso de la novela de

7 También Virginia Cano reflexionó, en *Ética tortillera. Ensayos en torno al éthos y la lengua de las amantes* (2015), sobre la necesidad para las lesbianas de desplegar un discurso amoroso compuesto también de retazos pornográficos (46).

Wiener, y de la madre en la de Sara Torres. Sus cuerpos sumidos en el dolor del duelo se arrojan al deseo múltiple y al amor plural, ajeno a la exclusividad de la pareja monógama, como modo de resistencia ante el daño. Como advirtiera Michel Maffesoli (1996), existe en las sociedades contemporáneas una lógica pasional vinculada a lo orgiástico que habilita otros modos de relacionarse y de vivir en el placer. Para el sociólogo francés, “es evidente que la multiplicidad de parejas sexuales, la superación del yo, el desorden orgiástico, los matrimonios colectivos hacen pensar en el «éx-tasis»” (19). Es este deseo plural el que permite a ambas protagonistas experimentar momentos de felicidad; vivir esas pequeñas alegrías, en términos de Marc Augé (2019), que pueden brotar incluso ante las experiencias más dolorosas. Asumen, por ello, el siguiente alegato de Ludditas Sexxxuales:

Contra las clasificaciones autoritarias que hasta ahora han dictado qué es el sexo y cuáles son sus formas de organización, oponemos intensificación de los placeres, nuevos modos de desear, nuevos relacionamientos que resistan el disciplinamiento de la heterosexualidad e incrementen las potencias para intervenir corporalmente; una resistencia a la productividad heteronormativa que se priva de vidas amoratorias más excitantes, más extremas, más enriquecedoras, más audaces. (39)

Ahora bien, estas narrativas postpornográficas emprenden, nuevamente, un doble desafío cuando se cifran desde un deseo no heterocentrado. Así lo revela Brigitte Vasallo:

Entre lesbianas, la situación es aún más compleja. La penalización extra de la sexualidad en las mujeres y de la sexualidad homosexual se ensamblan, se mezclan para generar un cóctel en el que la sexualidad se romantiza de manera exponencial. El sexo ocasional es visto como una forma de cosificación que nada tiene que ver con el sexo ocasional, sino con la cosificación a la que nos ha sometido el sistema heterocentrado. Así, a la sexualidad hay que añadirle romance [...] Esto [...] hace del poliamor entre lesbianas un contexto específico más dificultoso. (60)

Las amigas-amantes tienen la virtud de crear comunidades de resistencia que reivindicán, como indica Sara Torres (2021) siguiendo algunas de las reflexiones de Michel Foucault, “las subculturas del pla-

cer, la economía y los cuidados que los amores no normativos habían desarrollado desde los márgenes del modelo heterosexual y monógamo” (“La amistad” párr. 1). Las protagonistas de las novelas encarnan, en esta dirección, subjetividades deseantes e identidades *transdeseantes*, esto es, identidades que huyen de la complicidad con la institución heterosexual y que no se someten a los dictados de inteligibilidad que esta institución mantiene (Mateo Gallego 36). Son identidades que muestran, siguiendo a Patricia Mateo Gallego, que “la ley heterosexual falla en su intento de universalidad, tiene fisuras, espacios donde encontraremos formas de resistencia y de sabotaje al pensamiento heterosexual” (37). Las subjetividades deseantes de ambas narradoras abanderan el ‘comunalismo de los afectos’ o ‘comunalismo amoroso’ (Barra, 2021) en un movimiento que les ayuda a recorrer sus procesos de duelo desde instantes y epifanías de pasiones alegres, dado que la narradora de *Lo que hay* reconocerá: “Cada vez que me quedo sola soy solo alguien en duelo” (Torres 170). Parece, en ambos casos, que el hecho de perder una figura afectiva tan determinante como es la parental permite, de algún modo, esa proliferación de otros afectos.

La novela de Sara Torres se inicia con la siguiente escena: “Mientras mamá moría yo estaba haciendo el amor. [...] Mi madre se iba y yo me agarraba a algo desbocado, que persevera cuando lo que más amamos, lo que nos es más familiar, comienza a suspenderse y ya nos abandona” (11). Mientras que la narradora de *Lo que hay*, pese a no haber estado presente en el momento de la muerte, sí ha podido acompañar a su madre en el transcurso de la enfermedad, la narradora de *Huaco retrato* ha llegado tarde tanto a la enfermedad de su padre como al fallecimiento: “El avión no llegó a tiempo o eso suele decirse cuando alguien muere, como si no fuéramos nosotros los que siempre llegamos tarde a todo. [...] [C]uando aterricé ya no había nudo, ni intriga, ni padre” (17). De ahí que decida pasar un tiempo en la ciudad para vivir el duelo y despedirse de un modo u otro. Entre las cosas que su padre ha dejado para ella se encuentra su teléfono móvil, en el que guarda toda la correspondencia digital que había mantenido con su amante, con la que tuvo una relación duradera en el tiempo e incluso una hija.

Aunque la narradora ya estaba al tanto de la doble vida de su padre, emprende una indagación en esa correspondencia que le acerque a la figura ya ausente y le permita comprender mejor esa doble vida con su

otra mujer. De algún modo, el alter-ego de Gabriela Wiener se siente heredera de las prácticas amorosas de su padre —“[S]oy mi padre infiel y celoso de que su amante le ponga los cuernos con otro. Su versión posmoderna” (*Huaco retrato* 84)—, a quien también le habría gustado poder ejercer un modelo relacional desde la ética y el consenso de todas las partes: “En nuestra última conversación recuerdo que me dijo con una pizca de humor que me escoció dentro: «Ay, hijita, si en mi época hubiera existido el poliamor...»” (28). Sin embargo, tampoco el poliamor que practica su hija está exento de mentiras. La muerte del padre y el conocimiento total de su doble vida se entrelazan en la novela con las propias experiencias sexuales y sentimentales de la hija, quien “si bien ha construido una familia poliamorosa, no es capaz de evitar el engaño hacia sus dos parejas estables” (Arias 319-320). Lo relata del siguiente modo en un determinado momento de la narración:

Nuestra cama para tres ya no sirve más para el sexo. La cama que fue la superficie sobre la que recreamos nuestras fantasías de romper con el “marido y mujer”, ahora es una cama para dormir, una cama jubilada, a lo sumo una enorme cama dada de baja. [...] Conocí a alguien en Lima y se me fue de las manos. [...] *Alguien tuvo que morir para que yo viviera*. Y ahora estoy en esta cama, entre los dos, callando. Hasta que lo digo. Se lo cuento porque ni yo puedo soportar mi secreto [...]. Por qué me he pasado un mes fingiendo ante gente a la que le prometí, por lo menos, respetar el dogma poliamoroso. (Wiener, *Huaco retrato* 83; la cursiva es mía)

Si inicialmente afirma creer tener “un poder, no el de querer y desear a más de una persona, eso lo siente todo el mundo, sino el de haber logrado con mucho esfuerzo compaginar esas dos dimensiones del amor [...]” (Wiener, *Huaco retrato* 86-87), comprobará después que no ha sido capaz de compaginarlo de un modo éticamente honesto y sin ejercer daño a sus parejas. Este mismo sentimiento le persigue también a la narradora de *Lo que hay* cuando lanza la siguiente reflexión: “Mientras amamos, aquello que nos enciende promete que tal vez haya un modo de vivir distinto a la renuncia. Si lo que siento por las dos es tan bueno, no habría de doler” (Torres 115).

Aunque no se advierte en las novelas una renuncia absoluta al mito del amor romántico —sí al del amor exclusivo—, las protagonistas asumen una ética celebratoria del deseo, y su vivencia como una estrate-

gia de resistencia frente al dolor. Así se comprueba en las palabras de la narradora de *Lo que hay*: “En medio del dolor más grande, estaba viviendo uno de esos momentos casi imposibles, donde las ganas están en dos cuerpos por igual. Evento de pasiones que se sincronizan” (Torres 16). No obstante, no se trata, como vemos, de una celebración amoratoria ajena al propio juicio de las narradoras, quienes se cuestionan continuamente el daño que pueden ejercer a sus parejas:

En Madrid me espera todo aquello con lo que he soñado desde siempre: el trío, el poliamor, el amor de una mujer, el de un hombre, mi hija, una vida de escritora. Un plan cerrado, sin fisuras. Pero mientras más disidente me presumo, más instalada en el establishment me encuentro. Mientras más predico la sinceridad amorosa con los otros dos, más les miento. [...] ¿Qué es esto? ¿Mi despedida de soltera o mejor dicho, de casada, eso, mi fiesta de despedida de casada, un último intento de aferrarme a la heterosexualidad, a la infidelidad en monogamia, a la infelicidad? (Wiener, *Huaco retrato* 70)

También la novela de Sara Torres comparte esta reflexión: “Ha pasado el tiempo y dudo de si he sido injusta por pedir a dos personas que me dejasen estar a su lado. Aun así, recuerdo que fue cierto, que yo un día me ensanché y estaba en todas partes, y quería por igual, y era alegre la forma en que quería y me reencontraba con D. y con Ella [...]” (Torres, *Lo que hay* 165). De hecho, se juzgan a sí mismas hasta tal punto que la protagonista de *Huaco retrato* llega incluso a afirmar que está “harta del poliamor” (Wiener 118). Pero eso no mitiga el hecho de que sean conscientes de su inclinación al deseo múltiple y lo vivan en muchos momentos de esa forma alegre que mencionaba la narradora de *Lo que hay*; una alegría y un deseo sobre los que reflexiona continuamente en el texto: “Soy sospechosa por liberar con facilidad la llamada «hormona del amor» [...] que me facilita el ir por la vida en estados expansivos de cariño e intimidad, que me hace [...] proclive al placer” (Torres 165). También lo hace la protagonista de Gabriela Wiener en *Huaco retrato*, quien añade ese componente de resistencia que tiene para ella el placer: “Necesito demasiado sexo para olvidar lo poco que me quiero, lo poco que me quisieron. [...] He indagado a mi pesar en el trauma y, sospecho, viene de una época en que decidí que el sexo sería mi resistencia, mi poder, lo único mío, lo que reemplazaría al amor propio o ajeno, sobre todo al vacío” (Wiener 143).

A fin de cuentas, quizá la pregunta que resuena en gran medida en el fondo de ambas novelas sea la que formula la narradora de Sara Torres tras percatarse de que quizás es incapaz de entregarse porque desea demasiado: “¿Cómo sostener la creencia en el amor de una sola persona lo suficientemente fuerte para renunciar al amor de las otras?” (*Lo que hay* 161). Pese a que asumen el poder del deseo y del placer libre y la no-monogamia como modos de resistencia especialmente efectivos en un momento de gran dolor como es el duelo, no dejan de cuestionarse las formas de vivir ese amor plural y las consecuencias que tiene en sus vínculos afectivos: “[...] cuánto desamor podemos dar mientras creemos estar amando” (Wiener, *Huaco retrato* 41). No en vano, advierte Brigitte Vasallo que la no-monogamia no puede montarse con las herramientas de la monogamia ni desmontarse desde dentro, reproduciendo esquemas monógamos (75)⁸. Pero quizá el problema sea precisamente, como agrega la autora y como comprueban las narradoras de *Huaco retrato* y *Lo que hay*, que no existe un afuera ni, por tanto, herramientas aún lo suficientemente desarrolladas como para que el placer y el deseo plural no acaben generando, pese a su potencia combativa contra el dolor de la muerte, otras formas de dolor.

Autonovelas familiares contrahegemónicas

Además de cuestionar el orden hegemónico desde lo temático —la sexo-disidencia y el poliamor—, las novelas de Gabriela Wiener y Sara Torres también lo subvierten desde el plano formal, por medio de un desempeño particular del género de la autonovela familiar. Dado que la autoficción se ha convertido, como bien observa Ana Casas, en un cajón de sastre para la narrativa contemporánea del yo (*La autoficción* 10), no extraña que estas dos novelas puedan ser calificadas como autoficcionales, pues “el peso de lo real”, esa realidad extraliteraria que, como advirtió Vicente Luis Mora en *La huida de la imaginación* (2019), gravita en torno a gran parte de las novelas escritas en español en los últimos años, es evidente en ellas. Pero la categoría de autoficción es

8 Resulta interesante recordar que la propia Sara Torres establece también un diálogo dentro del texto con Brigitte Vasallo. Dirá la protagonista de la novela sobre la *amante* o *nuevo vínculo*: “Pronuncia «novia» como si ella fuese la segunda en una jerarquía indiscutible o la amante de un señor casado. Dice que lo está intentando, toda esta historia de entender que se tienen vínculos distintos con amores distintos. Hasta ha empezado el libro de Brigitte Vasallo sobre el pensamiento monógamo” (Torres, *Lo que hay* 64).

atacada incluso desde las novelas. Dirá, por ejemplo, la narradora de *Huaco retrato* de su antepasado Charles Wiener: “Si hubiera vivido en el siglo XX lo habrían acusado de lo peor que puede acusarse hoy a un escritor: de hacer autoficción” (Wiener 98). La categoría de autoficción parece entonces descartarse, pero también deberíamos renunciar, atendiendo en este caso a las reflexiones de *Lo que hay*, a la de novela: “Si esto que escribo fuese una novela, pensaría que lo que viene es un giro innecesario en la escritura” (Torres 197). De ahí que la hipótesis que sostengo es que *Huaco retrato* y *Lo que hay* se encuentran más próximas a la categoría específica de “autonovela familiar” (Rodríguez Gallardo, 2020), aunque, eso sí, de un modo que atenta nuevamente contra su formulación convencional.

Si el término *autonovela* fue empleado originariamente por Vicente Luis Mora (2012, 2013) con el propósito de referir el punto de encuentro de la autoficción con la metaliteratura, Sara Rodríguez Gallardo (2019) le añade el adjetivo “familiar” para definir las autonovelas familiares como aquellos “textos autobiográficos centrados en la historia familiar de sus autores” (95), no sin advertir que “se tiende a etiquetar a estos relatos con calificativos ambiguos, llamarlos novela o colocarlos bajo la etiqueta de “autoficción” (72). Para Vicente Luis Mora (2012), el género de la autonovela debe cumplir dos requisitos: “una escritura total o parcialmente autobiográfica, y la autoconsciencia dentro del libro respecto a la construcción de esa experiencia vital” (44). Estas dos características están presentes en las novelas de Gabriela Wiener y Sara Torres, así como el peso central que en ellas ostenta la historia familiar. De hecho, podrían catalogarse como uno de los tipos de autonovela familiar que distingue Sara Rodríguez Gallardo en su tesis *La construcción de la(s) subjetividad(es) en la autonovela familiar contemporánea* (2020): aquellas cuyo hilo conductor es la muerte del padre/madre.

Para la autora, se trata de “narraciones que respetan el pacto autobiográfico, pero cuyos autores y autoras solo se exponen en relación a un miembro de su familia, con el fin de desentrañar su relación o hacer justicia sobre su historia silenciada” (Rodríguez Gallardo, “La identidad narrada...” 100). Así, agregará que “la autonovela no solo narra, sino que el sujeto que escribe pretende, sobre todo, comprender y de la comprensión de su familiar [...] sacar alguna conclusión [...] so-

bre sí mismo y la historia que le precede” (109). En el caso de *Huaco retrato*, pareciera que la escritora peruana hubiera asumido el envite que le lanzara el escritor Jorge Carrión en la entrevista que la propia Wiener le realizó a propósito de su libro *Llamada perdida*, pues Carrión la insta a escribir “un gran libro, una gran novela, de ficción o sin ella” (Wiener, *Dicen de mí* 112). Si ya Ana Casas señala que la novela de Wiener puede leerse como un relato de filiación (21), no resulta descabellado aproximarse a ella, en efecto, desde la categoría de “autonovela familiar” propuesta por Sara Rodríguez Gallardo. Ahora bien, si en las autonovelas familiares prototípicas el objetivo central radica en la resolución de un conflicto que atañe al familiar cuya historia vertebra la narración, en las novelas aquí contempladas este propósito se desvía hacia la indagación identitaria de las autoras-narradoras. El epicentro de los textos ya no es, por tanto, el relato de vida de sus progenitores ni su fallecimiento, sino los conflictos emocionales y sentimentales de las narradoras, que salen a la luz a partir de sus procesos de duelo.

Pese a ello, siguen compartiendo con la autonovela familiar tanto la narración de determinados episodios de la historia familiar de sus autoras — “[...] con los años solo se ha agravado mi vena de detective de los casos familiares”, dirá la narradora de *Huaco retrato* (Wiener 42)—, como el componente metaliterario, recurso fundamental de las autoficciones y autonovelas. Este componente metaliterario se descubre principalmente a través de dos mecanismos. De un lado, las narradoras se cuestionan dentro de la diégesis el propio estatuto de ficción o no de sus relatos. La narradora de *Huaco retrato* reflexiona: “Cuántas veces me han preguntado sobre el desnudamiento en mis libros, por qué solo escribo sobre mí [...]. Conozco bien la sufrida artesanía del yo, lo delatador de mi materia prima, del material en bruto en una historia sin ficción aparente y los peligros de la construcción de un personaje que eres tú [...].” (Wiener 98). Mientras, la narradora de *Lo que hay* dice así: “No quise traer malestar a nadie, sigo sin quererlo. Por eso a veces tiemblo detrás de la escritura y nunca cuento del todo la verdad” (Torres 87).

De otro lado, son numerosas las autoras hispánicas contemporáneas que han acudido a la estrategia de inscribir su propia figura autorial en sus obras (Pascua Canelo 345), de manera que se integran como figuras de autora durante el proceso de escritura de sus obras (Casas,

“Autoficción y performance...” 15). No sorprende que este mecanismo de “inscripción autorial” también aparezca en *Huaco retrato* y en *Lo que hay*, tratándose de dos autoras con una figura autorial absolutamente cuidada en sus redes sociales, sus intervenciones públicas, sus columnas periodísticas y también en sus libros.

La inscripción autorial va de la mano del proceso de indagación que realizan las narradoras en torno a sus relaciones con sus progenitores y en torno a sus enfermedades y muertes. Este proceso de investigación, seminal en las autonovelas familiares, se acompaña de un proceso íntimo de ordenación de esos materiales (Rodríguez Gallardo, 2019) para emprender el proceso de escritura. Se produce, entonces, una “escritura en devenir” (Pascua Canelo 348) que da como resultado sendos libros que llegan a las manos de los lectores. Mientras que la narradora de *Huaco retrato* alude a su condición de escritora en el libro, “después de todo soy escritora y de momento es el único Wiener que ha escrito un libro de éxito” (Wiener 25) o “La ficción del padre podría metamorfosearse en la no ficción de la hija escritora de no ficciones” (63), y a la posibilidad de escribir un libro sobre su padre —“¿Cómo querría papá que lo recordara yo? [...] ¿Escribiría un libro para *hacerle* justicia? La sola posibilidad de escribir sobre él me hace sentir como una payasa” (30)—, la narradora de *Lo que hay*, tras aconsejarle a su madre que escriba como ejercicio terapéutico, le dice que ella misma escribirá también después su historia. Así, se refiere en el propio texto a la escritura de un libro que es el que el lector tiene entre las manos: “Le pedí que lo escribiera todo, le dije que le ayudaría a sentirse mejor y que más adelante yo haría un libro” (Torres 187).

En definitiva, sugiero que se trata de dos autonovelas familiares contrahegemónicas no solo porque se construyan desde la transgresión de la norma cisheteromonógama, sino también porque, aunque el relato familiar y la metaliteratura sigan estando presentes, subvierten algunos de los atributos asignados a este género. Así, más allá de considerarlas como escrituras poliamorosas y como escrituras de resistencia a través de la libre exploración del deseo, también ambas novelas pueden considerarse como escrituras de duelo, pues no dejan de ser, en última instancia, dos relatos que, si bien acaban convirtiéndose en indagaciones sobre las subjetividades deseantes de las autoras-narradoras, se construyen como autonovelas familiares iniciadas a raíz de

los procesos de duelo y construidas en gran medida para honrar las muertes de sus progenitores y con el objetivo de liberar el dolor mediante la escritura: “Mamá, yo sé que esto es lo que querías que escribiera, cuando decías con rabia «no hay que ser cobarde»” (Torres, *Lo que hay* 186). La *autoescritura* y las vivencias poliamorosas se descubren, entonces, como los dos mecanismos afectivos a los que se aferran las autoras-narradoras para contrarrestar el vacío emocional que deja en ellas el duelo y la pérdida de un referente parental.

Notas finales

Natalia Corbellini ya ha señalado a propósito de *Huaco retrato* que se trata de una novela que nos propone romper con los relatos lineales de la monogamia y la heteronorma (218-219). Es una afirmación que bien puede extenderse a *Lo que hay*; las dos obras pueden leerse, como se ha comprobado, como bastardas de los sistemas amorosos del cisheteropatriarcado. No sin razón, Brigitte Vasallo plantea que “si la monogamia es un sistema opresivo, en algún momento habrá que crear la resistencia” (203). De ahí que puedan leerse como dos novelas de la resistencia que ponen en juego prácticas poliamorosas a fin de cuartear el nuevo escollo al que debe hacer frente la disidencia sexual: la norma monógama de raigambre heteropatriarcal.

Desde este planteamiento, se han definido las novelas de Gabriela Wiener y Sara Torres como escrituras poliamorosas partícipes de una nueva narrativa *queer* que augura nuevos derroteros para los estudios literarios LGTBIQ+. Asimismo, se ha subrayado el efecto sanador que tiene en las novelas la vivencia del amor plural en tanto mecanismo de resistencia ante los procesos de duelo de las protagonistas. Y, finalmente, se ha perseguido el objetivo de distanciar las novelas de la categoría de autoficción para acercarlas a la de autonovela familiar, aunque, eso sí, desde una formulación contrahegemónica del género, pues no focalizan la historia familiar, sino las experiencias identitarias y sentimentales de sus narradoras. *Huaco retrato* y *Lo que hay* son, en definitiva, dos novelas prófugas del contrato heteromonógamo y de la autonovela familiar hegemónica.

Si el poliamor se ubica en las sociedades contemporáneas fuera de los cánones relacionales, tras este recorrido por la sexo-disidencia y las escrituras del poliamor no extraña que los textos de Gabriela Wiener

y de Sara Torres se sitúen también fuera de los cánones literarios del presente. Son dos novelas que por las subjetividades disidentes de sus autoras y por los temas marginales que activan sus argumentos se ubican indefectiblemente en el exocanon literario hispánico, al margen de cualquier centro regido por las instancias de poder garantes de la perpetuación de la norma en todos sus órdenes.

Referencias bibliográficas

- Arias Careaga, Raquel. "Descolonizar el museo, descolonizar el deseo: *Huaco retrato* desde la teoría postcolonial". *Philobiblion. Diez años de amor por los libros*. Coordinado por Juan Arroyo Martín, Iris Irimia Núñez y Alberto Ferrera-Lagoa, Universidad Autónoma de Madrid, 2023, pp. 307-327.
- Arnés, Laura. *Ficciones lesbianas. Literatura y afectos en la cultura argentina*. Madreselva, 2016.
- Augé, Marc. *Las pequeñas alegrías. La felicidad del instante*. Ático de los Libros, 2019.
- Barra Ruatta, Abelardo. *Amores bárbaros: El poliamor y el asedio a la monogamia patriarcal*. Edición de Kindle. Prometeo Libros, 2021.
- Berardi Bifo, Franco. *La fábrica de la infelicidad. Nuevas formas de trabajo y movimiento global*. Traficantes de Sueños, 2003.
- Cano, Virginia. *Ética tortillera. ensayos en torno al èthos y la lengua de las amantes*. Madreselva, 2015.
- Casas, Ana, compiladora. "Autoficción y performance: las escenificaciones autoriales de Gabriela Wiener". *Itinerarios*, no. 36, 2022, pp. 9-28, doi.org/10.7311/ITINERARIOS.36.2022.01.
- . *La autoficción. Reflexiones teóricas*. Arco/Libros, 2012.
- Corbellini, Natalia. "Huaco retrato de Gabriela Wiener. Filiación, identidad, deseo y migración". *InMediaciones de la Comunicación*, vol. 18, no. 2, 2023, pp. 203-222, doi.org/10.18861/ic.2023.18.2.3515.
- De Lauretis, Teresa. "La práctica del amor: deseo perverso y sexualidad lesbiana". *Debate feminista*, no. 11, 1995, pp. 34-45, doi.org/10.22201/cieg.2594066xe.1995.11.1827.
- . "Sujetos excéntricos: la teoría feminista y la conciencia histórica". *De mujer a género, teoría, interpretación y práctica feministas en las ciencias sociales*. Compilado por M. C. Can-

- giamo y L. DuBois, Centro Editor de América Latina, 1993, pp. 73-113.
- Easton, Dossie y Janet W. Hardy. *Ética Promiscua: Una guía práctica para el poliamor, las relaciones abiertas y otras aventuras*. 1997. Melusina, 2017.
- Escandell, Daniel. “Fugas y centros de la altermodernidad: ante la perspectiva de lo exocanónico”. *Escrituras hispánicas desde el exocanon*. Editado por Daniel Escandell Montiel, Iberoamericana-Vervuert, 2022, pp. 7-21.
- Esquivel, Gloria Susana. *Contradeseo*. Random House, 2023.
- Haraway, Donna. *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza*. Ediciones Cátedra, 1995.
- Henríquez Silva, Josecarlo. *#SoyPuto*. Editorial Cuarto Propio, 2016.
- Ludditas Sexxxuales. *Ética amatoria del deseo libertario y las afectaciones libres y alegres*. Milena Caserola, 2012.
- Maffesoli, Michel. *De la orgía. Una aproximación sociológica*. Ariel, 1996.
- Márquez, Ana. “Amores y contradicciones de una familia poliamorosa en el Teatro del Barrio”. *La Vanguardia*, 30 de enero de 2020, www.lavanguardia.com/vida/20200130/473215589074/amores-y-contradicciones-de-una-familia-poliamorosa-en-el-teatro-del-barrio.html.
- Martínez-San Miguel, Yolanda. “Más allá de la homonormatividad: intimidades alternativas en el Caribe hispano”. *Revista Iberoamericana*, no. 225, 2008, pp. 1039-1057.
- Mateo del Pino, Ángeles. “El placer como estrategia política: la post-pornoficción de Gabriela Wiener”. *Moderna Språk*, no. 3, 2021, pp. 65-88.
- Mateo Gallego, Patricia. “Transdeseantes: de la heterosexualidad obligatoria al deseo lesbiano”. *Acciones e investigaciones sociales*, no. 29, 2011, pp. 33-67.
- Mérida Jiménez, Rafael M. “Queerencias: literaturas hispánicas y estudios LGBTQ”. *Lectora*, no. 17, 2011, pp. 9-13.
- Miguel, Luna. *Caliente*. Lumen, 2021.
- Mogrovejo, et al. *Desobedientes. Experiencias y reflexiones sobre poliamor, relaciones abiertas y sexo casual entre lesbianas latinoamericanas*. En la Frontera, 2009.

- Mora, Vicente Luis. "Autonovela, metaficción y circularidades". *Meta-narrativas hispánicas*. Editado por María Álvarez, Antonio Jesús Gil González y Marco Kunz, Lit Verlag, 2012, pp. 43-51.
- . *La huida de la imaginación*. Pre-Textos, 2019.
- . *La literatura egódica: el sujeto narrativo a través del espejo*. Ediciones Universidad de Valladolid, 2013.
- Neri Arriaga, Diana Marina. "Poliamor". *Desobedientes. Experiencias y reflexiones sobre poliamor, relaciones abiertas y sexo casual entre lesbianas latinoamericanas*. Editado por Norma Moguejo, et al., En la Frontera, 2009, pp. 13-16.
- Olivera Córdova, María Elena. "Los estudios de la narrativa sáfica latinoamericana". *Interdisciplina*, vol. 10, no. 27, 2022, pp. 19-44, doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2022.27.82140.
- Pai, Nai, coordinadora. *En defensa de Afrodita. Contra la cultura de la monogamia*. Bellaterra Edicions, 2021.
- Pascua Canelo, Marta. "Mujeres a la vista: género e inscripción autorial en *Un ojo de cristal*, de Miren Agur Meabe". *Pasavento*, vol. 9, no. 2, 2021, pp. 343-359, doi.org/10.37536/preh.2021.10.2.839.
- Rich, Adrienne. "Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence". *Journal of Women's History*, vol. 15, no. 3, 1980, pp. 11-48.
- . "Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana". *DUODA. Revista d'Estudis Feministes*, no. 10, 1996, pp. 15-42.
- Rodríguez, Antonio J. *La nueva masculinidad de siempre*. Anagrama, 2020.
- Rodríguez Gallardo, Sara. *La construcción de la(s) subjetividad(es) en la autonovela familiar contemporánea: escritura, memoria y cuerpo en la literatura en español*. 2020. Universidad Carlos III de Madrid, tesis doctoral.
- . "La identidad narrada: caminos (meta)literarios desde la frontera". *Más allá de la frontera. Migraciones en las literaturas y culturas hispano-americanas*. Editado por Carmen Luna Sellés y Rocío Hernández Arias, Peter Lang, 2019, pp. 95-110.
- Salazar Jiménez, Claudia. "Introducción. Incisiones en los imaginarios". *Voces para Lilith. Literatura contemporánea de temática lésbica en Latinoamérica*. Antologado por Melisa Ghezzi y Claudia Salazar, Estruendomudo, 2011, pp. 9-31.

- Saxe, Facundo. "Literaturas y disidencias sexuales: subversiones, disturbios, genealogías". *Descentrada*, vol. 4, no. 2, e114, 2020, doi.org/10.24215/25457284e114.
- Sheff, Elisabeth. *Apuntes sobre poliamor. Una guía para comprender a las personas poliamorosas*. Continta Me Tienes, 2019.
- Torres, Sara. *Conjuros y cantos*. Kriller71 Ediciones, 2016.
- _____. *El ritual del baño*. La Bella Varsovia, 2021.
- _____. "La amistad como modo de vida: una cultura de las amigas-amantes". *El Salto Diario*, 5 de marzo de 2021, www.elsal-todiario.com/el-rumor-de-las-multitudes/amistad-modo-vida-cultura-amigas-amantes
- _____. *La otra genealogía*. Ediciones Torreozas, 2014.
- _____. *Lo que hay*. Random House, 2022.
- _____. *Phantasmagoria*. La Bella Varsovia, 2019.
- _____. "Sara Torres: «He querido reclamar el derecho de los cuerpos a vivir en la alegría, el deseo y el placer»". *Yorokobu*, 2 de junio de 2022, www.yorokobu.es/sara-torres-lo-que-hay/.
- Vasallo, Brigitte. *Pensamiento monógamo. Terror poliamoroso*. La Oveja Roja, 2018.
- Veaux, Franklin y Eve Rickert. *Más allá de la pareja. Una guía para el poliamor ético*. Continta Me Tienes, 2018.
- Wiener, Gabriela. *Dicen de mí*. Esto No Es Berlín Ediciones, 2018.
- _____. *Huaco retrato*. Random House, 2021.
- _____. *Llamada perdida*. Malpaso, 2015.
- _____. "Qué locura enamorarme yo de ti". *Turia*, no. 127, 2018, pp. 216-225.
- _____. *Sexografías*. Melusina, 2008.
- Zafra, Remedios. *El entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era digital*. Anagrama, 2018.
- _____. *Frágiles. Cartas sobre la ansiedad y la esperanza en la nueva cultura*. Anagrama, 2021.